

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 173 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna

MAKTABGACHA TA'LIMDA ART TEXNOLOGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Davlatova Rano Haydarovna

Navoiy davlat universiteti, Maktabgacha ta'lim kafedrası, pedagogika fanlari doktori (Doctor of Science - DSc).

Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna

Navoiy davlat universiteti, Maktabgacha ta'lim kafedrası, katta o'qituvchi.

Annotatsiya: Mazkur maqolada shaxsning ijodkorlik qobiliyati rivojlanishi bilan bog'liq pedagogik muammolarning yechimiga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar tahlil qilindi. Tasavvurning tutgan o'rni, uning bolalar rivojlanishidagi ahamiyati, ta'lim va inson taraqqiyoti qonuniyatlarini san'at orqali o'rgatadigan, pedagogika fanining mustaqil sohasi bo'lgan ART-pedagogikaning afzalliklari yoritildi. ART-pedagogika san'at orqali ilmiy bilimlarni, o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish usullarini o'z ichiga oluvchi fan sifatida tavsiflandi. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda tasviriy faoliyatni rivojlantirish muammosi ART-pedagogika yo'li bilan ilmiy o'rganildi, mavjud muammolar va ularning yechimi bo'yicha taklif va tavsiyalar taqdim etildi.

Kalit so'zlar: ijod, ijod ta'limi, estetik ta'lim va tarbiya, ART-pedagogika, san'at, pedagogika va psixologiya, integratsiya, tasviriy faoliyat.

Abstract: This article analyzes numerous studies devoted to solving pedagogical problems related to the development of human creative abilities. The advantages of ART pedagogy were described, including the role of imagination, its importance in children's development, an independent field of pedagogy teaching the laws of human education and development through art, scientific knowledge through art, and the science of learning, education, and development. A scientific review of the problem of developing the visual activity of preschool children using art pedagogy provided suggestions and recommendations on existing problems and their solutions.

Key words: creativity, creative education, aesthetic education and upbringing, art pedagogy, art, pedagogy and psychology, integration, visual activity.

Аннотация: В данной статье были проанализированы многочисленные исследования, посвященные решению педагогических задач, связанных с развитием творческих способностей человека. Описаны преимущества АРТ-педагогика, такие как роль воображения, его значение в развитии детей, самостоятельная область педагогики, обучающая законам воспитания и развития человека через искусство, научное познание через искусство, наука об обучении, воспитании и развитии. В научном обзоре проблемы развития изобразительной деятельности детей дошкольного возраста средствами арт-педагогика даны предложения и рекомендации по существующим проблемам и их решениям.

Ключевые слова: творчество, творческое воспитание, эстетическое воспитание, арт-педагогика, искусство, педагогика и психология, интеграция, изобразительная деятельность.

KIRISH

Shaxsning ta'lim-tarbiyasida ijod muhim omil bo'lib, u insonni ijrochi roldan mustaqil fikrlovchi, yangi g'oyalarni yuzaga chiqaruvchi, jasoratli va o'ziga xos qarorlar qabul qilishga tayyor shaxs sifatida shakllantiradi. Insonda ijod ta'limi masalasi mintaqaviy sharoitimizda juda muhim va dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Ma'lumki, har bir kasb ijodiy yondashuvni talab etadi. Shuning uchun endigina ulg'ayib kelayotgan yosh avlod vakillariga, qanday kasbni tanlashlaridan qat'i nazar, yangi bir dunyoni ko'ra olish va kichik bo'lsa ham muvaffaqiyatga erishish haqidagi g'oyalarni singdirish maqsadga muvofiqdir. Demak, ta'limning har bir bo'g'inida estetik ta'lim va tarbiyaga chuqur e'tibor qaratish hamda ta'lim oluvchilarda ijodkorlikni rivojlantirish pedagoglarning eng muhim vazifalaridan biridir. Axir, ijodiy tashabbus mavjud bo'lgan joyda har doim harakat va vaqt tejiladi, shu bilan birga samaradorlikka erishiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Shaxsning ijodkorlik qobiliyati rivojlanishi bilan bog'liq pedagogik muammolar yechimiga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, A.V. Lunacharskiy, P.P. Blonskiy, S.T. Shatskiy, B.L. Yavorskiy, B.V. Asafiev, N.Yu. Bryusova, V.N. Shatskaya, N.L. Grodzenskaya, M.A. Rumer, G.L. Roshal, N.I. Satslarning bolalar va o'smirlarda ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishga oid printsiplari nazariy va amaliy jihatdan atroflicha o'rganilgan. Inson tafakkuri rivojlanishdan to'xtamagani kabi ijodiy tafakkurga oid tadqiqotlar doirasi ham kengayib bormoqda.

Ushbu tadqiqotlarda dastlabki diagnostik vazifalar tuzilib, ijodiy tafakkurning rivojlanish darajasi ochib berilgan. Bolalar va o'smirlarning ijod jarayonlari eksperimental ravishda o'rganila boshlagan va ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirish bo'yicha amaliy dasturlar ishlab chiqilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ijod jarayonida tasavvurning tutgan o'rnini baholash murakkab jarayon hisoblanadi. Ijodkorlik barcha ruhiy jarayonlar kabi tasavvur bilan chambarchas bog'liqdir. Har bir inson ijodiy jarayondan to'liq foydalanishi uchun o'z ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishi va boshqarishi zarur. Ijodiy fikrlash — bu yangi narsalarni o'rganishdir. Ba'zi ishlarni ijodiy bajarish, biror narsa yoki faoliyatni yaxshilash uchun aniq natijalarga qaratilgan harakatlarni amalga oshirish shaxsning ijodkorlik qobiliyatiga ega ekanligidan dalolat beradi.

Ijodiy imkoniyatlar — bu ta'lim oluvchining fazilatlarini, qobiliyatlarini, ko'nikmalarini va xususiyatlaridan iborat bo'lib, ular ijodkor shaxsning shakllanishiga va har bir bolaning potentsialini oshkor etishga xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, ta'lim va inson taraqqiyoti qonuniyatlarini san'at yo'li orqali o'rgatadigan, pedagogika fanining mustaqil sohasi bo'lgan **ART-pedagogika** zamonaviy ta'lim tizimi sharoitida dolzarb ahamiyatga ega.

Mazkur maqolada art-pedagogikani tavsiflash, uning texnologiyalarini aniqlash va tahlil qilish metodlaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Art-pedagogika ta'lim mazmunida shaxsning shakllanishiga san'at va ijodiy faoliyatning ta'siri, mohiyati, shakllari, prinsiplari va mexanizmlarini o'rganadigan ilmiy yo'nalishlardan biridir. Ushbu fan sohasi amaliyotga yo'naltirilgan bo'lib, zamonaviy gumanitar bilimlarga xos bo'lgan bilimlarni umumlashtirish tendentsiyasini to'liq aks ettiradi. Manbalarda art-pedagogika san'at orqali ilmiy bilimlarni, o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirishni o'z ichiga olgan fan sifatida tavsiflanadi.

Art-pedagogika tushunchasi G'arbda (lotincha - *ars*, inglizcha va frantsuzcha - *art*, italyancha - *arte*) "san'at" ma'nosida o'zlashtirilgan. Buyuk Britaniyada "art" tushunchasi tasviriy san'at, haykaltaroshlik, grafika kabi vizual san'at turlarini anglatadi. Biroq boshqa ko'plab mamlakatlarda ushbu tushuncha musiqa, drama, raqs va adabiyotni ham o'z ichiga oladi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan biri bo'lgan art-pedagogika shaxsiyatga qaytish, badiiy san'at tarmoqlariga munosabatni o'zgartirish va san'atni zamonaviy ta'limning muhim vositasi sifatida qabul qilish bilan bog'liq. Bu texnologiya san'atni ta'lim tizimiga keng joriy etishni nazarda tutadi.

San'at o'z-o'zini anglash va ijodiy rivojlantirish yo'li sifatida shaxsning ta'lim-tarbiyasida muhim o'rin tutadi. **Art-pedagogika** — bu o'sib kelayotgan shaxsga ta'lim berish, tarbiyalash, rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash uchun san'at, pedagogika va psixologiyaning integratsiyasidir.

Art-pedagogikaning ta'lim-tarbiya jarayoniga kirib kelishi ijodiy muhitni yaratish yo'llaridan biridir. Shu bilan birga, san'at pedagogik mazmuni idrok etish, tushunish va mustahkamlash uchun psixologik sharoitlarni ta'minlaydigan vositachiga aylanadi. Uning asosiy maqsadi bolaga rassomchilik yoki musiqiy savodxonlik

asoslarini o'rgatish emas, balki o'z-o'zini ifoda etish, o'z-o'zini bilish va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishdan iboratdir.

Art-pedagogika bolalarning tasavvuri, diqqati, ijodiy tafakkuri, o'z his-tuyg'ularini va kayfiyatini erkin ifoda etish, jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Pedagogikaning ushbu yo'nalishini atroflicha o'rgangan N.Yu. Sergeevaning ta'kidlashicha, "umuman olganda, art-pedagogika mazmunini ta'lim-tarbiya makonida san'at va ijodiy faollik orqali shaxsning shakllanishi deb belgilash mumkin" [3, 165-b.].

Art-pedagogikaning mazmuni ta'lim-tarbiya jarayonida insonda badiiy madaniyatni rivojlantirish va turli badiiy faoliyat turlari bo'yicha amaliy ko'nikmalarni muvaffaqiyatli egallashga ko'maklashishdan iboratdir. Demak, badiiy-ijodiy ta'limning mukammalligi bolaning shaxsiy rivojlanish barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Bugungi kunda umumiy san'at ta'limini olish va art-pedagogikani uzluksiz ta'lim amaliyotiga kengroq kiritish imkoniyatlari har qachongidan ustun. Zamonaviy raqamlashtirish davrida pedagoglarning qo'lida ko'proq badiiy manbalar mavjud: jahon tasviriy san'ati to'plamlari, yozma yodgorliklar, jahon kinosan'atining buyuk namunalari va dunyoning yetuk bastakorlarining musiqiy asarlari.

Zero, zamonaviy pedagog qomusiy xotiraga ega bo'lish zaruratidan ozod, chunki bugungi kunda internet orqali har qanday vaqtda dunyoning butun badiiy merosidan foydalanish imkoniyati mavjud. Ta'lim muassasalarida internet tarmoqlari bilim olish uchun multimedia shaklidagi qulay vositaga aylangan bo'lib, bu bolalarga ma'lumotlarni ko'rgazmali tarzda yetkazish imkonini beradi.

San'at asarlarining ta'lim-tarbiya jarayoniga jalb etilishi va san'at turlarini maktabgacha ta'limga integratsiyalash bolalarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish, hissiy va kognitiv tajribasini boyitishga hissa qo'shadi (L.S. Vygotskiy, A.N. Leontiev, V.S. Mukhina, S.L. Rubinshteyn va boshqalar). Art-pedagogika bolalarni rivojlantirish va o'z-o'zini anglash uchun yangi imkoniyatlar yaratadi, chunki u o'sib borayotgan shaxs uchun tarbiya, ta'lim, qo'llab-quvvatlash va rivojlanish imkoniyatlarini uyg'unlashtiradi.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda tasviriy faoliyatni rivojlantirish muammosini art-pedagogika yo'li bilan ilmiy ko'rib chiqish quyidagi muammolarni hal qilishga xizmat qiladi:

- jamiyatning gumanistik jihatdan rivojlangan shaxsga bo'lgan ehtiyoji;
- etik va estetik qadriyatlarga e'tibor qaratish zarurati;
- maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat yo'nalishi bo'yicha mutaxassislarining yetishmasligi;
- ishlab chiqilgan dastur va texnologiyalarning yetarli emasligi;
- maktabgacha ta'limda tasviriy faoliyatni tizimli rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarning yetishmasligi;
- maktabgacha ta'lim amaliyotida san'atning universal vositalaridan foydalanish imkoniyatlarining cheklanganligi.

Ta'limning har bir bo'g'ini uchun ART-pedagogikaning metod va texnikalarini ishlab chiqish, texnologiyalarni loyihalash masalalariga ustuvorlik berish hamda san'at va badiiy-ijodiy faoliyat orqali shaxsni uyg'un rivojlantirishga qaratilgan vazifalarni belgilash muhim ahamiyatga ega.

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda tasviriy faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- San'at asarlarini badiiy idrok etish va tushunishni rivojlantirish, bolalarning yosh xususiyatlariga mos ravishda;

- Borliqni o'zlashtirish va uni amalda qo'llashning hissiy va kognitiv tajribasini boyitish.

Pedagogik jarayonga san'atni jalb etish texnologiyalari pedagogning bosh rolini va ART-pedagogika prinsiplarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan.

5–7 yoshdagi maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarining tasviriy faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ART-pedagogikadan foydalanish samaradorligini nazariy asoslash, amaliy rivojlantirish va eksperimental tekshirish maqsadida tadqiqot o'tkazildi. Ushbu tadqiqotning ob'ekti tasviriy faoliyat jarayoni bo'lib, tasviriy faoliyatni ART-pedagogik texnologiyalar orqali rivojlantirish edi.

Maktabgacha ta'lim va qo'shimcha ta'lim tizimida dasturlarni tasviriy faoliyatga oid tahlil qilish natijasida badiiy-ijodiy yo'nalishdagi qo'shimcha: «**Obraz. Ijod. Tarbiyalanuvchi**» rivojlanish dasturini ishlab chiqishga ehtiyoj mavjudligi aniqlandi.

Qo'shimcha ta'lim dasturini amaliyotda sinash orqali quyidagi vazifalar hal etildi:

- San'at asarlarini idrok etish va tushunishni rivojlantirish;
- Bolaning individual va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish;
- San'at orqali his-tuyg'ular (tafakkur, xotira, e'tibor, iroda) rivojlanishini rag'batlantirish;
- Tasviriy faoliyat jarayonida dialogik muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish.

ART-pedagogikaning amalda qo'llanilishi ta'lim jarayonida **ART-texnologiyani ishlab chiqish** zaruratini yuzaga keltiradi. **ART-texnologiya** turlicha tavsiflanadi. U bola shaxsining yaratuvchanlik salohiyatini ochib berish va rivojlantirish hamda o'rganilayotgan ilmiy faktlar, ob'ektlar va hodisalarning ahamiyatini anglashga qaratilgan san'at turlarining usullari, texnikasi, shakllari va vositalaridan iborat.

ART-texnologiya quyidagi sohalarni qamrab oladi:

- **Tasviriy san'at texnologiyalari:** chizmachilik, modellashtirish, kollaj, qum san'ati texnologiyasi, landschaft san'ati texnologiyasi;

- **Musiqiy san'at texnologiyasi;**

- **Drama texnikasi;**

- **Hikoya san'ati texnologiyasi:** ertak san'ati texnologiyasi.

Art-texnologiya — bola shaxsining yaratuvchanlik salohiyatini ochib berish va rivojlantirish, shuningdek, o'rganilayotgan ilmiy faktlar, ob'ektlar va hodisalarning ahamiyatini anglash maqsadida o'quv jarayonida qo'llaniladigan turli san'at turlari usullari, texnikasi, shakllari va vositalarini o'z ichiga olgan faoliyatdir. Art-texnologiya quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi:

- Tasviriy san'at texnologiyalari: chizmachilik, modellashtirish, kollaj, qum san'ati texnologiyasi, landschaft san'ati texnologiyasi;

- Musiqiy san'at texnologiyalari;

- Drama texnikasi;

- Hikoya san'ati texnologiyalari: ertak san'ati texnologiyasi va boshqalar.

A.I. Kirillova art-texnologiyalarni quyidagi vizual vositalar orqali tasniflaydi: fotosuratlar, rasmlar, karikaturalar, sxemalar, kollajlar, slaydlar; ertaklar, qo'shiqlar, she'rlar; o'yinlar; kino; kompyuter; teatrlashtirilgan ko'rsatuvlar; raqs; chizish. Ta'kidlash joizki, bugungi kunda art-texnologiyalar nafaqat bolalar, balki kattalarning ham quvvatini tiklash uchun reabilitatsiya va dam olish pedagogikasida qo'llanilmoqda.

"Estetik to'liqlik" reabilitatsiya va dam olish muhitining asosiy xususiyatlaridan biri bo'lib, art-metodlarni ta'lim-tarbiya faoliyatiga integratsiyalash orqali go'zallik va badiiy ijod tuyg'usini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim muhitini yaratishni nazarda tutadi [2, 197].

Art-texnologiya olimlar tomonidan quyidagicha ta'riflanadi:

- A.K. Mynbaeva, A. Smailova: "Badiiy ijod metodlari tizimi";

- S.V. Starikova: "San'at vositalari va badiiy-ijodiy faoliyat metodlari jamlanmasi";

- I.E. Shkil: "Shaxsni rivojlantirish metodlari";

- O.V. Burachevskaya: "Psixokorreksiya metodlari to'plami";

- A.I. Kirillova: "Vizual vositalar".

Ko'rinadiki, art-texnologiyalar assotsiativ maydoni quyidagi kalit so'zlar zanjiridan tashkil topadi: "shaxsni rivojlantirish" – "korreksion metodlar" – "badiiy san'at metodlari" – "san'at va ko'rish vositalari".

XULOSA VA TAKLIFLAR

Demak, **ART-texnologiya** shaxsni rivojlantirishga xizmat qilishi yoki inson ruhiyatining uyg'un holatini saqlash uchun — psixologik salomatlikni ta'minlash vositasi sifatida ham qo'llanilishi mumkin. Bu texnologiya insonning o'z-o'zini tinchlantirishi, ifodalay olishi, anglash va kasbiy faoliyat metodlarini o'zlashtirishiga yordam beradi. Darhaqiqat, L. Lebedeva ta'kidlaganidek, ART-texnologiyada "elementar badiiy vositalardan foydalanish va rassomchilik tajribasi talab etilmasligi uning o'z-o'zini anglash va ijodiy rivojlanishni maqsad qilgan har bir shaxsga foydali ekanligini tasdiqlaydi" [1, 256]. ART-texnologik jarayonning sub'ektlari — ishtirokchi va ART-terapevt (ya'ni texnologiyani o'tkazuvchi) o'zaro muloqotga kirishadi. Bu muloqot og'zaki, ramziy, assotsiativ darajada va ijod mahsulotlari orqali noverbal, ko'rgazmali muloqot shaklida amalga oshiriladi. ART-texnologiya jarayonida inson dastlab san'atkor rolini o'ynaydi, so'ngra kuzatuvchiga aylanadi, vaqt o'tishi bilan o'zida "**Men**" obrazining yaxlitligi va uyg'unligi tuyg'usini shakllantiradi. ART-pedagogik texnologiyada rassomchilikni o'rgatish vazifasi ustuvor ahamiyat kasb etmaydi. Bu yerda shaxsning hissiy va kognitiv rivojlanishi, sezgi va hissiy sohaning rivojlanishi, o'z his-tuyg'ularini va fikrlarini ifoda etish qobiliyatining shakllanishi muhim ahamiyat kasb etadi. R. Sidikova ART-texnologiyalar mohiyatini "o'quv jarayonida turli xil san'at uslublarini ijodiy qo'llash, o'z-o'zini anglash va kelajak mutaxassisining shaxsiy rivojlanish strategiyasi" sifatida tavsiflaydi [4, 47]. Xulosa qilib aytganda, ART-texnologiya — zamonaviy ta'limning istiqbolli yo'nalishlaridan biri bo'lib, san'atning ma'lum bir turiga asoslanadi. O'quv-tarbiya jarayonida ART-texnologiyalardan foydalanish bolalarning ijodiy qobiliyatlari va shaxsiy salohiyatini ochib berish, lug'at zaxirasini boyitish va faollashtirish, reflektor qobiliyatlarini shakllantirish, hayotiy faoliyatda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal etish kompetentligini rivojlantirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Lebedeva L.D. Practical Art Therapy: Therapy, Diagnosis, System Art. - SPb.: Rech, 2003. - 256 p.
2. Lipsky V.N. Esthetic Culture and Philosophical Category // Dr. Philosopher's Science in the Form of Speak. 1997.
3. Mynbaeva A.K., Vishnevskaya A.V., Galimova N. Creativity and Creative Abilities of the Individual: Theories, Principles and Development Maps: Monograph. - Almaty: Cossack University, 2016. - 165 p.

4. Sidikova R.Sh. Theory and Practice of Developing the Creativity of Future Music Teachers in the Higher Education System: Dis... d.p.s. - Turkestan, 2010. - 347 p.
5. Улугбердиева Д.К. Роль изобразительной деятельности в развитии речи у детей дошкольного возраста // Colloquium-Journal, 56–57, 2021.
6. Ulug'berdiyeva D. Forming Personal Vocabulary of School Children Through Picture Activity // E-Conference Zone, 1–7, 2023.
7. Lutfullayeva D., Davlatova R. Til ta'limida amaliy mashg'ulotlarni tashkil etishning ahamiyati // Filoloji va Kultúr Araştırmaları. Online source.
8. Vygotsky L.S. Imagination and Creativity in Childhood: Pedagogical Perspectives. - Moscow: Pedagogika, 1986. - 192 p.
9. Rubinstein S.L. Fundamentals of General Psychology. - Moscow: Nauka, 1976. - 720 p.
10. Leontiev A.N. Psychological Foundations of Creative Activity. - Moscow: Progress, 1981. - 224 p.
11. Starikova S.V. Artistic and Creative Methods in Education. - St. Petersburg: KNORUS, 2019. - 176 p.
12. Shkil I.E. Personality Development Through Art: Methodological Foundations. - Kyiv: Naukova Dumka, 2018. - 132 p.
13. Burachevskaya O.V. Psychocorrectional Methods and Artistic Creativity. - Kazan: Tatarstan Publishing, 2015. - 118 p.
14. Kirillova A.I. Visual Tools in Modern Pedagogy: From Theory to Practice. - Ekaterinburg: Ural State University Press, 2017. - 210 p.
15. Bell T. Art Integration in the Classroom: A Comprehensive Guide. - New York: Routledge, 2020. - 248 p.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.